

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN MAHASISWA PADA KEGIATAN KULIAH KERJA MAHASISWA STIE PASIM TAHUN 2025

Eneng Sarmilah¹, Ulan Wardah S², Raden.R³

¹²Jurusan Akuntansi, STIE Pasim Sukabumi

³Jurusan Manajemen, STIE Pasim Sukabumi

Auhor Corresponden : ulansweet012@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya organisasi terhadap disiplin mahasiswa di perguruan tinggi STIE PASIM SUKABUMI. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang dibentuk dan dikembangkan dalam lingkungan institusi Pendidikan yang dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa. Disiplin mahasiswa mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan akademik, kehadiran, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perkuliahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa KKM STIE PASIM. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat disiplin mahasiswa. Semakin kuat budaya organisasi yang ditanamkan oleh institusi, semakin tinggi pula kedisiplinan yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Temuan ini menekankan pentingnya peran pihak perguruan tinggi dalam membangun budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai kedisiplinan demi terciptanya kualitas Pendidikan yang lebih baik.

Kata Kunci : Budaya organisasi, Disiplin Mahasiswa

Abstract

This study aims to determine the organizational culture on student discipline at STIE PASIM SUKABUMI college. Organizational culture is a set of values, norms, and habits that are formed and developed within an educational institution that can influence student behavior. Student discipline reflects compliance with academic regulations, attendance, and responsibility in carrying out lecture obligations. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data was obtained through distributing questionnaires to KKM STIE PASIM students. The results of the analysis show that organizational culture chooses a positive and significant influence on the level of student discipline. The stronger the organizational culture instilled by the institution, the higher the discipline shown by students. This finding emphasizes the importance of the role of higher education in building an organizational culture that supports disciplinary values in order to create a better quality of education.

Keywords : Organizational culture, Student Discipline

PENDAHULUN

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan program pengabdian Masyarakat yang diikuti mahasiswa sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk membantu memecahkan permasalahan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. KKN juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian mahasiswa akan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kebangsaan dalam organisasi ataupun kemasyarakatan. Budaya organisasi yang baik tentu menjadi faktor pendukung terciptanya disiplin kerja karena kedisiplinan terbentuk dari budaya organisasi yang dimiliki oleh setiap individu. Budaya organisasi (*organization culture*) ialah wujud pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dan dikembangkan dalam suatu organisasi sebagai sistem makna bersama, dianggap berharga dan dianut oleh para anggota yang kemudian membedakan organisasi tersebut dengan lainnya. Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Jarwo (2021) menyatakan "*Organizational culture is a from assumption that is owned, implicitly accepted by the group and determines how the group feels, thinks, and reacts to its diverse environment*" artinya budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki dan diterima secara implisit oleh suatu kelompok dan menentukan bagaimana kelompok itu merasakan, pikirkan dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Budaya organisasi juga berpengaruh terhadap kedisiplinan mahasiswa, Menurut Prasetyo (2019) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin merupakan alat penggerak agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Budaya organisasi bersifat nonformal atau tidak tertulis namun mempunyai peranan penting sebagai cara berpikir, menerima keadaan dan merasakan sesuatu dalam perusahaan tersebut (Diputra dan Riana, 2014). Budaya organisasi dapat dijadikan acuan bersama diantara manusia dalam berinteraksi dalam organisasi. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, biasanya dapat mempengaruhi disiplin kerja. Nilai-nilai yang terdapat pada budaya organisasi akan berperan dalam terbentuknya kedisiplinan mahasiswa. Dalam hal ini nilai-nilai budaya organisasi akan mengarahkan seorang pegawai dalam bersikap dan berperilaku disiplin. Disiplin mencakup pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat kepada ketentuan / peraturan / norma yang berlaku. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dalam pengupayaan meningkatkan disiplin mahasiswa KKM terdapat permasalahan-permasalahan yang masih menjadi kendala. Adapun permasalahan tersebut diantaranya ialah rendahnya kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya, dengan demikian perlu digali lebih mendalam "Pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin mahasiswa pada Kuliah Kerja Mahasiswa STIE PASIM SUKABUMI".

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya Organisasi

Budaya Organisasi menurut Lathans (1988) adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dalam bagian ini, kita tinjau dengan lebih seksama fungsi-fungsi yang dilakukan oleh budaya dan menilai apakah budaya dapat merupakan suatu kewajiban (liabilitas) untuk suatu organisasi. Fungsi Budaya Pertama, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas ; artinya, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Dimensi kultural yang membedakan satu kultur dengan kultur lain termasuk hubungan antar manusia secara alamiah, individualis lawan kolektivisme orientasi waktu, orientasi aktivitas, informalitas bahasa dan agama. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggotanya organisasi. Ketiga, budaya

mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri pribadi seseorang. Keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan system social. Budaya merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Karyawan tetap professional ketika organisasi mengejar tujuannya tanpa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang melanggar norma bahkan menjurus illegal. Budaya Sebagai Suatu Kewajiban Dari titik pandang seorang mahasiswa, budaya bernilai karena mengurangi kemenduaan (ambiguitas). Budaya memberi tahu para mahasiswa bagaimana segala sesuatu dilakukan dan apa yang penting. Namun kita tidak boleh mengabaikan aspek budaya yang secara potensial bersifat disfungsional, teristimewa budaya yang kuat, pada keefektifan suatu organisasi.

Disiplin

Kata disiplin sendiri berasal dari kata latin "*discipline*". Artinya "latihan atau pendidikan dalam pengembangan harkat, spiritualitas, dan kepribadian". Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Sekarang, kata disiplin telah berkembang maknanya dalam beberapa cara. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dan pengendalian peraturan (hukum). Disiplin adalah sikap rela sepenuhnya untuk menaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apa pun. Bagaimanapun, sikap disiplin adalah tertanam pada prinsip seseorang. Itu artinya sikap disiplin bisa dipelajari dan bukan hal naluriah yang begitu saja didapatkan. Menurut Sutrisno, (2016:96) disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya, disiplin mahasiswa yang baik akan mempercepat tujuan sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan. Menurut Siswanto, (2013:291) disiplin merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Flipppo, "Dalam Atmodiwirjo, 2000", Disiplin adalah segala upaya untuk mengkoordinasikan perilaku masa depan dengan menggunakan hukum dan penghargaan. Definisi di atas menitikberatkan pada konsep disiplin sebagai upaya menata perilaku seseorang dengan cara yang terbiasa melakukan sesuatu yang seharusnya dirangsang dengan hukuman dan penghargaan. Menurut Atmosudirjo, "Atmodiwirjo, 2000", Mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat kaitannya dengan rasionalisme, kesadaran, dan tanpa emosi. Pandangan ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan bentuk pengendalian diri ketaatan terhadap aturan yang dilakukan dari pertimbangan rasional. Menurut Departemen Pendidikan "2001", Mendefinisikan disiplin atau ketertiban adalah sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Dalam pandangan ini, disiplin adalah sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Dalam pandangan ini, disiplin adalah ketaatan terhadap suatu aturan yang telah disepakati atau ditetapkan. Menurut Fathoni "2006", Disiplin ditentukan oleh pimpinan pengelola yang merupakan pengurus masing-masing instansi, dan dapat diartikan ketika pegawai selalu pulang tepat waktu. Menurut Hasibuan "2002", Disiplin adalah sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis dan tertulis yang sah, menegakkannya dan tidak menolak sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang yang

diberikan. Menurut James Drever, “Psikologis”, Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang menurut peraturan eksternal dan norma yang ada. Dengan kata lain, disiplin psikologis adalah perilaku seseorang yang dapat tampil dan menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pratt Fire Sylph, “Dari sudut pandang sosiologis”, Disiplin terdiri dari dua bagian, yakni disiplin diri dan disiplin sosial. Sikap disiplin adalah sikap yang dapat bertindak dan bertindak atas dasar kode etik tertentu atau batas-batas yang diterima dalam setiap kelompok atau wilayah sosial, karena keduanya saling terkait. Regulasi perilaku ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah disiplin mahasiswa, variabel independen yang digunakan adalah budaya organisasi. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2017 dalam Hartadi, 2023).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah penelitian populasi harus didefinisikan dengan jelas; apa atau siapa, dimana atau kapan. Apa atau siapa lebih kepada isi dari penelitian, sedangkan dimana diartikan sebagai luasan penelitian, dan kapan dimaksudkan sebagai waktu. Berikut definisi dan pengertian populasi penelitian dari beberapa sumber buku: Menurut Djarwanto (1994), populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. Menurut Handayani (2020), populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Menurut Ismiyanto (2003), populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Menurut Sugiyono (2006), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STIE PASIM SUKABUMI yang mengikuti kegiatan KKM pada tahun 2025. Sementara itu pengertian sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.

Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan. Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan Sugiyono, (2017:91) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 4 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 4 = 40$.

Maka dari itu jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 30 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian ilmiah. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah kuesioner, yakni instrumen berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden. Menurut Sugiyono (2017), kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Arikunto (2010) juga menyatakan bahwa kuesioner merupakan alat untuk memperoleh data yang didasarkan pada tanggapan tertulis dari subjek penelitian mengenai topik yang diteliti. Dengan kemajuan teknologi informasi, kuesioner kini banyak disebarluaskan secara daring menggunakan media seperti Google Form. Platform ini menawarkan kemudahan dalam penyebaran, pengisian, serta pengelolaan data secara efisien dan terstruktur. Selain itu, penggunaan Google Form juga memungkinkan responden mengisi kuesioner kapan saja dan dimana saja, sehingga meningkatkan tingkat respon. Menurut Hidayat (2018), pemanfaatan Google Form sebagai alat pengumpulan data memberikan keuntungan dalam hal kecepatan, akurasi pengolahan data, dan fleksibilitas dalam desain instrumen penelitian. Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berbasis Google Form dapat dianggap sebagai inovasi dalam penelitian modern karena mendukung efektivitas dan efisiensi proses pengumpulan data, khususnya dalam konteks penelitian sosial, pendidikan, dan teknologi. Sebagaimana terlihat dibawah ini : Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu: Perilaku Organisasi (X): Diukur dengan indikator seperti, komitmen organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, disiplin mahasiswa.

Disiplin mahasiswa (Y): Diukur dengan indikator seperti kehadiran, ketaatan, manajemen waktu, partisipasi dan kualitas ketepatan tugas.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Langkah-langkah analisis meliputi :

Uji Instrumen:

Pengujian instrumen adalah proses untuk mengevaluasi kualitas alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data agar dapat memastikan bahwa instrumen tersebut memenuhi dua syarat utama: validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen tersebut. Adapun penjelasannya :

1. Uji Validitas. Uji validitas menentukan keandalan suatu kuesioner. Sugiyono (2018:193 dalam Bohalima 2024) mengartikan validitas sebagai kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
2. Uji Reliabilitas. Pengujian keandalan digunakan untuk menilai konsistensi, keandalan, dan kapasitas alat ukur untuk menjaga konsistensi selama beberapa pengukuran.

Uji Hipotesis:

1. Uji parsial (uji t) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Koefisien determinasi Determinasi. (R²) Koefisien digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.

Analisis Regresi Linier Sederhana:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja mahasiswa. Untuk mengestimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan rumus sebagai berikut Suliyanto (2008:160 dalam Bohalima 2024):

$$Y = a + bX$$

Y = nilai yang diramalkan

a = konstanta

b = koefisien regresi

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Variabel Kepemimpinan (X)

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Corrected Item-Total Correlation dan dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sampel (n) = 30, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Kepemimpinan (X1)**

Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X1.1	,638**	0,361	Valid
X1.2	,540**	0,361	Valid
X1.3	,537**	0,361	Valid
X1.4	,557**	0,364	Valid
X1.5	,523**	0,365	Valid
X1.6	,565**	0,366	Valid
X1.7	,553**	0,367	Valid
X1.8	,616**	0,368	Valid
X1.9	,507**	0,369	Valid
X1.10	,729**	0,370	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 (budaya organisasi) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361). Secara rinci, nilai r hitung

berkisar antara 0,523 hingga 0,729, yang semuanya memenuhi kriteria validitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang diukur mampu menggambarkan konsep kepemimpinan dengan baik dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk variabel X1 dinyatakan valid secara statistik.

Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Variabel Kinerja Mahasiswa (Y)

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Corrected Item-Total Correlation dan dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sampel ($n = 30$), sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361.

**Tabel Hasil Uji Coba Validitas
Kinerja Mahasiswa (Y)**

Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Y1.1	.751**	0,361	Valid
Y1.2	.811**	0,361	Valid
Y1.3	.796**	0,361	Valid
Y1.4	.854**	0,361	Valid
Y1.5	.541**	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Budaya Organisasi) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361). Secara rinci, nilai r hitung berkisar antara 0,541 hingga 0,854, yang semuanya memenuhi kriteria validitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang diukur mampu menggambarkan konsep Disiplin Mahasiswa dengan baik dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk variabel X1 dinyatakan valid secara statistik.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Histogram menunjukkan bentuk yang mendekati kurva normal. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi residual kemungkinan besar mengikuti distribusi normal, yang merupakan asumsi penting dalam regresi linear klasik.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji Coba T Secara Parsial Coefficientsa

Model		t	Sig.
1	(Constant)	5,418	,000
	BUDAYA ORGANISASI	2,643	,013

Berdasarkan tabel distribusi t dengan $df = 28$ pada tingkat signifikansi 5% (0,05), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,643.

Hasil uji t yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,418. dengan nilai Sig. = 0,000. Nilai t hitung (5,418) lebih besar daripada t tabel (2,643), dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi signifikan terhadap Disiplin Mahasiswa. Artinya, semakin baik Budaya Organisasi yang diterapkan, semakin tinggi pula Disiplin mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,447 ^a	,200	,171	2,19244

Pada tabel 5 di atas, ditampilkan hasil uji koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,200 (R²x 100%) Ini menunjukkan bahwa variabel independen Kepemimpinan mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen Kinerja Mahasiswa sebesar 20.0%. Artinya, Budaya Organisasi memberikan kontribusi sebesar 20.0% terhadap Kinerja Mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025. Sisanya, sebesar 80.0% (100% - 20.0%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 6. Hasil Analisis Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	5,418	,000
	BUDAYA ORGANISASI	2,643	,013

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat diketahui persamaan regresi pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dapat dijelaskan dengan persamaan regresi di bawah ini:

$$Y = 5,418 + 2,643X$$

Keterangan:

Y = kinerja mahasiswa

a = 5,418

b = 2,643

X = kepemimpinan

Interprestasi dari persamaan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 5,418 menunjukkan nilai tetap disiplin mahasiswa ketika nilai Budaya sama dengan nol.
2. Koefisien Budaya Organisasi (X) = 02,643 menunjukkan nilai ketika naik satu satuan maka akan meningkatkan Disiplin mahasiswa sebesar 5,418.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Disiplin Mahasiswa pada Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pernyataan pada variabel Budaya Organisasi (X) dan Disiplin Mahasiswa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.
2. Uji regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi $Y = 5,418 + 2,643X$, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Budaya Organisasi akan meningkatkan kinerja mahasiswa sebesar 2,643.
3. Hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,200, yang berarti 20.0% variasi dalam kinerja mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel Budaya Organisasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Dengan demikian, Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Disiplin mahasiswa, sehingga peningkatan kualitas Budaya Organisasi dapat berdampak positif terhadap Disiplin mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz Saf'ani, I. R. (2021). ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI VARIABEL KESIAPAN UNTUK BERUBAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 23-33.
- Fitriani, I. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kinerja Mahasiswa terhadap Motivasi Belajar di Lingkungan Kampus. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1.
- Juhaeti, N. A. (2023). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN KEPERAWATAN RAWAT INAP DI RS YADIKA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, 1.
- Kartina, H. B. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Puskesmas Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur. *Journal of Mandalika*, 97-114.
- Meirina Inka Putri, E. G. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Kepuasan Kerja terhadap Disiplin. *LP2M STIE IPWI Jakarta*, 1.
- Nurul Oktavia, M. A. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi di Lingkungan Kerja. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 421-429.
- Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Kerja dan Motivasi Intrinsik Terhadap Disiplin Kerja (Studi Kasus pada Yon Armed 15 Cailendra Martapura Sumatera Selatan). (2024). *Renitasari Renitasari, Prayekti Prayekti, Didik Subiyanto*, 1.
- Ramadhandy, Y. D. (2022). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HOLTIKULTURA PROVINSI RIAU. *Skripsi*, 1-91.
- Riti, K. Y. (2025). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT KABINET RI. *Article*, 1.
- Zaky, M. (2021). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN: STUDI KASUS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 89-95.
- Zebua, D. (2023). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENINGNYA. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4167-4176.